

“Centro de Brasília”, construção historiográfica

BENDER, Helena

Doutora em Arquitetura (PROPAR UFRGS)
bender.helena@gmail.com

Resumo. “Brasília” e “Plano Piloto” são temas consagrados nas histórias sobre a arquitetura moderna brasileira. Dentro deste universo, palavras-chave como “eixo monumental”, “eixo-rodoviário residencial”, e “superquadra” são assuntos estabelecidos de pesquisa. O contrário acontece com o centro da cidade. Uma revisão bibliográfica revela que se os edifícios do eixo monumental e as superquadras do eixo rodoviário-residencial são temas de monografias, os equipamentos e setores desenvolvidos em torno do cruzamento dos eixos pouco aparecem em estudos sistemáticos. Mas essa falta de estudos não surpreende, afinal, esses setores e equipamentos pertencem a uma parte da cidade que demorou para acontecer. Talvez por isso “centro de Brasília” não configure palavra-chave, existindo uma multiplicidade de expressões relacionadas. Este texto analisa, justamente, as expressões e interpretações relacionadas ao centro de Brasília através de uma construção historiográfica. Utiliza como balizador “centro de Brasília” e não “centro do Plano Piloto” para contemplar períodos de transformações que vão desde a implantação de Brasília e o surgimento das cidades-satélites até alcançar os dias atuais. Através do exame de textos de revistas, jornais, teses e artigos de pesquisa, documenta as diferentes interpretações à ideia de centro de Brasília e defende sua construção como determinada e indissociável do desenvolvimento da própria cidade.

INTRODUÇÃO

O relatório do Plano Piloto é, talvez, o texto mais lido e reproduzido sobre Brasília. São, justamente, das leituras repetidas e da ampla publicidade do texto de Lucio Costa que derivaram palavras que, desde 1957, passaram a compor o universo de pesquisas relacionadas a Brasília e seu Plano Piloto. “Eixo monumental” e “eixo rodoviário-residencial”, por exemplo, já aparecem nas primeiras páginas daquele documento. Outro exemplo é “superquadra”, utilizada na página onze para explicar o esquema residencial da cidade. Mas o mesmo não acontece com o centro. Ainda que Costa tenha escrito “parte central”, “setores centrais”, ou “centro da cidade”, e usado estas expressões para assinalar algo diferente dos setores para casas e monumentos, ele não as utilizou para definir com precisão que setores ou elementos comporiam o “centro de Brasília”. Em entrevistas e textos posteriores, o arquiteto adicionou ainda outras expressões: “atmosfera gregária”, “escala gregária”, “coração da cidade”, “core”, “foco de convergência”. Expressões que, se tentaram melhor definir a posição e configuração do centro, surgiram em meio a debates, entrevistas e artigos de jornal – misturadas à construção da cidade e, sobretudo, à interpretação de jornalistas, críticos e historiadores ao longo do tempo.

Este texto examina as expressões e interpretações relacionadas ao centro de Brasília através de uma construção historiográfica.¹ Utiliza como balizador “centro de Brasília” e não “centro do Plano Piloto” para contemplar períodos de transformações que vão desde a implantação de Brasília (onde Plano Piloto e Brasília coincidem), perpassam a implantação e o surgimento das cidades-satélites (onde Plano Piloto passa a ser parte de uma Brasília metropolitana), até alcançar os dias atuais. Esta construção envolve o exame de textos de revistas, jornais, teses e artigos de pesquisa, selecionados tanto por sua importância, quanto por efetivamente contribuírem com definições à ideia de centro. Este texto defende que reconhecer o contexto

¹ Este texto é uma versão adaptada de um trecho da tese *Crônica sobre o fracionamento dos setores centrais do Plano Piloto de Brasília, 1957-1974*, defendida pela autora no Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PROPAR/UFRGS) em dezembro de 2020.

no qual as ideias sobre o centro de Brasília foram reportadas e debatidas importa para sua configuração, definição e, quiçá, elaboração de novos estudos.

DEPOIS DO PLANO PILOTO

O início desta construção se dá em fevereiro de 1960, quando Costa respondeu críticas sobre a cidade² em uma carta para o **Correio da manhã**. Ali, o arquiteto descreveu a cidade como estruturada em “três partes devidamente entrosadas”: o eixo monumental, com os edifícios governamentais, o eixo rodoviário-residencial, organizado pelas quadras residenciais, e “que conduz ao centro da cidade”, e a plataforma, no ponto de cruzamento desses eixos (COSTA, 1960, p. 2). Utilizando cruzamento de eixos e “centro da cidade” como sinônimos, Costa (1960, p. 2) comentou que naquele ponto foram organizados “o centro social de diversões e a estação rodoviária interurbana, conjunto esse articulado aos setores comercial e bancário, ao setor cultural e ao setor destinado às competições esportivas”. O arquiteto enfatizou ainda que nessa área “o espaço foi deliberadamente concentrado”, prevendo que sua “atmosfera será gregária e acolhedora” (COSTA, 1960, p. 2).

Reportagens sobre a inauguração da cidade logo associaram esse espaço concentrado e articulado a diferentes setores com a ideia de centro pelo agrupamento de atividades burocráticas e de serviços. “No centro da capital, estarão situadas as zonas culturais, bancárias, hotéis” publicou Silvio Acosta (1960, p. 258) na **Arquitectura Cuba**.³ “Onde os eixos se cruzam serão agrupados os setores centrais que fazem uma cidade moderna: os hotéis e os bairros de comércio, bancos, cultura e recreação”, descreveu Hernane Tavares de Sá (1960, p. 722) para a **National Geographic**. De um texto para outro, o centro de Brasília foi identificado com comércio, bancos, hotéis, e equipamentos para cultura e lazer, que esboçaram uma área de abrangência em torno dos eixos. Área, em parte inferida pelo relatório, desenhos, mas também pela própria expectativa de desenvolvimento do Plano Piloto.

“CORACÃO DA CIDADE”, “ESCALA GREGÁRIA”

Ao mesmo tempo em que algumas reportagens entenderam esse espaço concentrado em torno dos eixos como centro, outras interpretações o vincularam a expressões discutidas nos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM).

O arquiteto Jorge Wilhelm, por exemplo, descreveu o encontro dos eixos como “coração da cidade”, expressão que havia sido tema central do CIAM 8 (1951).⁴ Para Jacqueline Tyrwhitt (1952, p. 103), uma das organizadoras daquele congresso, o “coração da cidade”, ou “core”, não seria fundamentalmente um centro cívico, mas sim o “lugar em que as pessoas se encontram”, “onde surge alguma emoção coletiva”. Na análise que publicou na revista **Acrópole**, Wilhelm (1960, p. 34) seguiu esta interpretação e salientou que “a Praça dos Três Poderes não é o coração da cidade”. O arquiteto associou o “coração da cidade” com o cruzamento dos eixos, com o “lugar em que as pessoas se encontram”, projetado em uma escala ajustada, “inteiramente diferente da do eixo monumental” (WILHEIM, 1960, p. 35).

Já Costa retomou a explicação sobre Brasília e o cruzamento dos eixos como espaço gregário em uma entrevista para o **Jornal do Brasil**. Mas em vez de “atmosfera gregária”, o arquiteto descreveu o ponto de encontro dos eixos como “escala gregária”. Rebatendo críticas sobre a

² Ver: CALLADO, 1960.

³ Todas as traduções foram elaboradas pela autora, exceto quando indicado o contrário.

⁴ Ver: MUMFORD, 2002, p. 202.

escala de Brasília, mas também as discussões no meio CIAM sobre escala humana,⁵ explicou que, para ele, “a chamada escala humana” era coisa relativa (COSTA, 1961, p. 3). E, em vez de escala humana, a “escala gregária” articulava, junto com a “escala residencial” e a “escala monumental”, as diferenças de ocupação do território de Brasília. Com “escala gregária”, Costa (1960, p. 3) se referiu à plataforma e aos setores de diversão adjacentes, “onde as vias são estreitas, com pequenas lojas, galerias e praças privativas dos pedestres”.

Cabe destacar que, por “escala gregária”, Costa não mencionou “centro de Brasília”, nem os setores bancários e comerciais, hoteleiros, culturais e esportivos, como havia feito em 1960. “Escala gregária” é expressão que não serviu para definir o centro como a totalidade desses setores. Afinal, como o arquiteto Jayme Zettel (1989, p. 7) contou depois, o centro da cidade “foi sempre um projeto polêmico, porque nunca ficou claro o que eram as chamadas ‘escalas gregárias’”.

CENTRO ALTERNATIVO: W3 SUL

O próprio processo de construção da cidade também não ajudou a entender o encontro dos eixos como centro, ou como “escala gregária”. O ritmo de construção rápido do mandato de Juscelino Kubitschek, estagnou nos governos de Jânio Quadros e João Goulart.⁶ A paralização retraiu a ocupação em torno dos eixos e fomentou o surgimento de um centro em outro ponto. Em um texto para a **Architectural Review**, o arquiteto David Crease (1962, p. 257; 262) colocou que mesmo que o “centro da cidade”, pouco construído, estivesse ali, “em contraste com a monumentalidade dos edifícios nacionais e com o recinto das superquadras”, um centro alternativo surgiu em um trecho de uma via secundária, a W3 sul. Crease (1962, p. 262) escreveu que ali foram construídas acomodações para os primeiros engenheiros que vieram a Brasília, e que logo se somaram a comércios e bancos, organizando “um centro da cidade em desenvolvimento” deslocado do encontro dos eixos. Da mesma maneira, Mário Barata (1963, p. 40; 44) escreveu na revista **Zodiac** que, frente ao surgimento de atividades gregárias naquela via, inicialmente pensada para o trânsito de caminhões, “existem grandes edifícios bancários inteiramente construídos, que se acham vazios”. Situação que fez o geógrafo David Snyder (1964, p. 44) questionar na **Economic Geography** o “quão rápida e efetivamente a abertura da área comercial central poderá superar a inércia deste desenvolvimento comercial periféricamente localizado na W3”.

RETORNO AOS EIXOS

Enquanto o centro da cidade funcionava deslocado do encontro dos eixos, Costa reforçava que sua ideia de “escala gregária” coincidiria com o ponto de encontro dos eixos. No texto “O urbanista defende a sua capital”, publicado com diferentes versões entre 1968 e 1970, o arquiteto reiterou a via W3 como pertencente ao sistema de circulação secundário, e descreveu Brasília como cidade incompleta, sobretudo em relação ao centro, que, segundo ele, ainda “não existe” (COSTA, 1968a, p. 36; 1970b, p. 32-33).⁷ Problema que Costa insistiu nas cartas que enviou para o Senado no início da década de 1970, e que resultaram em uma conferência apresentada no **I Seminário de Estudos dos Problemas Urbanos de Brasília** (1974). Ali, Costa (1974, p. 27) manifestou que “a cidade continuará anômala e claudicante, enquanto não for feito o centro urbano no lugar onde foi especificamente determinado”.

⁵ Ver: SERT, et al., 1957.

⁶ Ver: SILVA, 1985, p. 217; DUBUGRAS, 1993, p. 8.

⁷ Ver também: COSTA, 1968b; COSTA, 1970a.

Essa oposição ao desenvolvimento da W3, e fomento da ocupação do centro, também haviam encontrado respaldo alguns anos antes no **Código de Edificações de Brasília e Regulamentos** (1967). O código estipulava como “zona central” um conjunto de setores distribuídos pelo cruzamento dos eixos. Esse conjunto reunia “setores destinados à realização de atividades administrativas, comerciais e de diversões, características de centro urbano”, e se definia pelos setores comerciais, bancários, de hotéis e de diversões, além daqueles para autarquias, serviços médico-hospitalares, e para rádio e televisão (COORDENAÇÃO..., 1967, p. 10-12). Esses últimos não apareciam no relatório do Plano Piloto de 1957, mas foram criados ainda antes da inauguração da cidade,⁸ implantados ao lado dos setores para bancos e comércio. A oficialização desses setores produziu assimetrias de desenho nos arredores dos eixos, que foram corrigidas com a criação de “áreas de reserva”, destinadas à “expansão dos setores que lhe são contíguos” (COORDENAÇÃO..., 1967, p. 12). Assim, apesar da ainda baixa ocupação do centro, o código ratificou a existência de um centro alargado em torno dos eixos.

CENTRO ALARGADO, PLURALIDADE DE CENTROS

Durante a década de 1970, a crítica especializada reproduziu essa ideia de centro do Plano Piloto como centro alargado, envolvendo tanto a plataforma rodoviária quanto setores adjacentes.⁹ Dentro desta ideia, alguns textos enfatizaram diferentes porções, como se o centro envolvesse um espectro de setores, variável conforme a interpretação. Uma destas interpretações foi a de Carl E. Hiller, que ampliou o centro ainda mais no livro **Babylon to Brasilia** (1972). Ali, além dos equipamentos e setores organizados em torno dos eixos, eram os edifícios governamentais do eixo monumental que compunham “o *core* central do plano, flanqueados por um centro cultural, centros para bancos e compras, e hotéis” (HILLER, 1972, p. 55). Já outra interpretação foi a de Norma Evenson (1973, p. 188), para quem o centro do Plano Piloto era o “centro comercial” formado pelos edifícios utilitários dos setores bancários, comerciais e hoteleiros. Esta interpretação aparece em **Two Brazilian Capitals** (1973), onde a historiadora também explicou que havia diferenças na organização formal desse centro comercial e do centro do governo, entendendo-os como dois componentes distintos do Plano Piloto (EVENSON, 1973, p. 189).

A possibilidade de o Plano Piloto abrigar mais de um centro foi especialmente tratada na monografia **O centro urbano de Brasília** (1975). O texto do arquiteto Frederico de Holanda destacou que o próprio desenvolvimento da cidade fez surgir centros em lugares não planejados. Assim, além do centro comercial junto dos eixos, do centro de governo no eixo monumental, e do “centro linear” da W3, edifícios para fins culturais, educacionais, administrativos, etc., organizaram centros alternativos e dispersos pelo Plano Piloto. Além dessa dispersão, o arquiteto descreveu as cidades-satélites como sub-centros de uma grande Brasília, transformando o “centro urbano do Plano Piloto” em um “centro metropolitano” (HOLANDA, 1975, p. 19-20). Para Holanda (1975, p. 19) esse “centro metropolitano” se expandia ao longo do eixo monumental (como na interpretação de Hiller), formado pelos “setores de diversões, hoteleiros, comerciais, bancários, de autarquias, hospitalares, de rádio e televisão, culturais, pela Esplanada dos Ministérios e pela Praça dos Três Poderes”. Centro que o arquiteto subdividiu, mais tarde, como “Centro de Estado” e “Centro da Sociedade Civil”, a leste e oeste do eixo rodoviário-residencial, coincidindo com a interpretação de Evenson (HOLANDA, 1985, 137).

⁸ Ver: LEITÃO, 2003. p. 55.

⁹ Ver: GOMES, 1970, p. 18; HOWES, 1975, p. 34.

BRASÍLIA REVISITADA, CENTRO REVISITADO

Discussões sobre a cidade e seu centro foram renovadas na década de 1980, quando Brasília foi agenciada como patrimônio. Neste contexto, foram lançados instrumentos e estudos para restaurar características dos primeiros tempos da cidade. Um novo código de edificações, por exemplo, retomou as definições do código de 1967, restabelecendo formalmente como “zona central” os setores justapostos ao ponto de encontro dos eixos, excluindo os centros dispersos criados ao longo do tempo (SECRETARIA..., 1980, p. 19-21). Esses centros dispersos também não apareceram no relatório Brasília 57-85 (1985), que analisava o que haveria de ser preservado, reformulado ou restaurado do Plano Piloto de 1957. No documento, preparado por Adeildo Viegas de Lima e Maria Elisa Costa, o centro de Brasília aparece como “centro urbano”, reconhecendo diferenças com o centro inicial pela adição dos setores hoteleiros, médico-hospitalares, de rádio e televisão, e de autarquias, tal como estipulados pelos códigos. Mas além deste reconhecimento, também sugeriram correções no desenho de alguns destes setores. Concluíram que se existiam condições de consolidar o “centro urbano de Brasília”, era necessário “limpar na medida do possível a estrutura viária”, além de “reestudar cada setor, em todos os níveis” (COSTA; LIMA, 1985, p. 58).

Pouco depois da divulgação do relatório, Costa retomou a descrição do centro como “escala gregária”. O termo aparece tanto no decreto 10.829 quanto no texto “Brasília revisitada 1985/87”, ambos publicados no **Diário Oficial do Distrito Federal** (1987), inscrevendo a cidade como patrimônio local, pouco antes da listagem na UNESCO.¹⁰ O decreto e o texto do arquiteto incorporaram os setores indicados pelos códigos e reforçados no relatório **Brasília 57-85**. Esses documentos também oficializaram a interpretação (e preservação) da cidade a partir da ideia das “escalas”, sendo “escala gregária” a expressão relacionada ao centro. Além disso, Costa continuou a salientar a incompletude do centro, da “escala gregária”, frente à densidade de usos imaginada, apontando a necessidade de se “reexaminar os projetos dos setores centrais, sobretudo os ainda pouco edificadas” (COSTA, 1987, p. 25).

A questão foi retomada por Maria Elisa Costa em uma entrevista para a revista **Projeto** em 1995. Reforçando a preocupação com a consolidação do centro e explicando que, no caso de Brasília, “era impossível esperar que o centro urbano estivesse pronto e resolvido antes de a população começar a usá-lo”, Maria Elisa colocou que era “preciso introduzir, dentro daqueles enormes quarteirões, elementos agregadores internos” (COSTA, M. E. 1995, p. 83). Afinal,

No relatório original do plano o centro limitava-se a quatro quadras ao redor da rodoviária. Isso foi ampliado quando da implantação, o que envolveria pensar novos acessos, etc. Mas na época as pessoas não se deram conta disso, foi tudo muito rápido. O que complicou algo que na verdade é muito simples (COSTA, M. E. 1995, p. 83).

CRÍTICAS

Desde a inscrição da cidade como patrimônio, a definição atribuída para o centro de Brasília se estabilizou como “escala gregária”. Centro passou a ser efetivamente descrito como sinônimo de maiores densidades construtivas e usos, reunindo um conjunto de 14 setores em torno dos eixos, além da Plataforma Rodoviária.

¹⁰ Ver: REPORT..., 1988.

A partir deste ponto, as descrições do centro não trataram tanto sobre a definição, mas misturaram a falta de completude com críticas a sua ocupação. Para visitantes estrangeiros, como o francês Jean Rolin (1997, p. 85), o centro de Brasília é pedaço de cidade qualquer, que decepcionava por sua semelhança com o subúrbio francês. Para James Holston (2004, p. 175) e Richard J. Williams (2007, p. 329-330), a área pouco corresponde ao Plano Piloto de Costa ou à imagem de modernidade esperada para Brasília. Maria Elaine Kohlsdorf, Gunter Kohlsdorf e Frederico de Holanda (2009, p. 43; 57-58) escreveram em “Brasília: Permanence and Transformations” que o centro da cidade, apesar de ainda incompleto, é mesmo diferente do resto do Plano Piloto, sobretudo pela configuração do espaço público e do uso da terra feita pelos diferentes edifícios. Por fim, os setores centrais assinalam, como descreveram Maurício Goulart e Francisco Leitão em **Brasília 1960 2010** (2009, p. 139), que “a escala gregária é a que menos corresponde à configuração pretendida por Lucio Costa” no Plano Piloto. Ali, a ocupação é diversa e descontínua, com separação entre veículos e pedestres inconsistente, e trechos que se assemelham a parcelamentos urbanos tradicionais (GOULART; LEITÃO, 2009, p. 142-143).

CONCLUSÃO

Textos mais recentes, como **Brasília: cidade moderna, cidade eterna** (2010), de Frederico de Holanda, **A plataforma rodoviária de Brasília** (2013), de Martin Gonzalo Corullon, ou **Centro de Brasília: projeto e reconfiguração** (2014), de Rogério Rezende, são exemplos de que a ideia de centro de Brasília continua a ser estudada e debatida. No caso do primeiro, que reitera a importância da W3 e dos centros comerciais locais espalhados pelas superquadras, há um interesse em retomar a identificação de uma pluralidade de centros contidos dentro do Plano Piloto. No caso dos dois últimos, que se debruçam sobre a Plataforma Rodoviária ou sobre o Setor de Diversões Sul, há uma determinação no estudo mais intensivo de suas partes componentes, reconhecendo ali certa excepcionalidade de equipamentos e evolução frente a projetos iniciais. Seja como for, estes textos demonstram que, mesmo protegida pela UNESCO, a cidade pensada pelo Plano Piloto não se diferencia das cidades que evoluem com o tempo – e “centro de Brasília” é área e conceito sempre em transformação.

Importa ressaltar que o apanhado aqui realizado é apenas um esboço sobre o tema, mas que problematiza tanto a ausência de uma maior sistematização sobre o assunto, quanto a própria natureza de uma cidade pensada pela arquitetura moderna que, de fato, se construiu. Afinal, a área é exceção quando comparada com centros de cidades espontâneas¹¹ ou com as próprias estruturas do Plano Piloto: o centro não foi o formador da cidade, não veio antes dos palácios do eixo monumental ou das superquadras, mas, ao contrário, só se configurou (e tem se configurado) depois de uma maior consolidação.

REFERÊNCIAS

ACOSTA, Silvio. Brasília. **Arquitectura Cuba**, Habana, v. 28, n. 322, p. 256-236, 1960.

BARATA, Mário. Brasília revisitada/Brasília três anos depois: como problemática de cidade viva. **Zodiac. Rivista internazionale d'architettura contemporanea**, Milão, n. 11, p. 36–47, 1963.

BENDER, Helena. **Crônica sobre o fracionamento dos setores centrais do Plano Piloto de Brasília, 1957-1974**. 2020. 330 f. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020.

¹¹ Cidades criadas sem um plano, geradas em torno de alguma preexistência. Ver: LAVEDAN, 1959, p. 91-92.

CALLADO, Antonio. Harlow - uma cidade de funcionalismo e ternura. Monumentos só depois de gente e criança. **Correio da manhã**, Rio de Janeiro, capa, 1960. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/089842_07/1768>. Acesso em: 22 set. 2022.

COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS. **Código de Edificações de Brasília e Regulamentos**. Brasília: Prefeitura do Distrito Federal, 1967.

CORULLON, Martin Gonzalo. **A plataforma rodoviária de Brasília: infraestrutura, arquitetura e urbanidade**. 2013. 148 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

COSTA, Lucio. Brasília. **Arquitetura: revista do Instituto de Arquitetos do Brasil**, Rio de Janeiro, n. 78, p. 35–36, 1968a.

_____. Considerações em torno do Plano Piloto de Brasília. In: **I Seminário de Estudos dos Problemas Urbanos de Brasília: Estudos e Debates**. Brasília: Senado Federal, 1974.

_____. In: Brasília dez anos depois segundo Lúcio Costa. **Revista do Clube de Engenharia**, Rio de Janeiro, n. 386, p. 6–11, 1970.

_____. In: L. C.: Brasília foi feita para o homem com fé num Brasil e num mundo melhores. **Jornal do Brasil**, caderno B, página 3, 1961. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/030015_08/23400>. Acesso em: 26 set. 2022.

_____. In: Lúcio Costa (pesaroso e irritado) sintetiza Brasília para Callado. **Correio da manhã**, Rio de Janeiro, 2o caderno, 1960. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/089842_07/2160>. Acesso em: 22 set. 2022.

_____. L'urbaniste défend sa capitale. **Architecture, formes et fonctions**, Lausanne, v. 14, p. 19–21, 1968b

_____. O urbanista defende a sua capital. **Acrópole**, São Paulo, v. 32, n. 375/376, p. 7–8, 1970a. Disponível em: <<http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/375>>. Acesso em: 29 set. 2022.

_____. O urbanista defende a sua cidade. **Revista do Clube de Engenharia**, Rio de Janeiro, n. 386, p. 12–13, 1970b.

_____. **Plano Piloto de Brasília**. Rio de Janeiro, 1957.

_____. Primeira carta dirigida ao Senador Cattete Pinheiro pelo Dr. Lúcio Costa e mencionada na missiva lida na sessão de encerramento do seminário. In: **I Seminário de Estudos dos Problemas Urbanos de Brasília: Estudos e Debates**. Brasília: Senado Federal, 1974. p. 291.

CREASE, David. Progress in Brasilia. **Architectural Review**, London, n. 131, p. 256–62, 1962, p. 257.

DECRETO n. 10.829 de 14 de outubro de 1987. Anexo I: Brasília revisitada. **Diário Oficial do Distrito Federal**, Brasília, 1987, p. 2; 9.

DUBUGRAS, Elvin Donald Mackay. **Depoimento - programa de história oral**. Brasília: Arquivo Público do Distrito Federal, 1993.

ENTREVISTA: Maria Elisa Costa. Brasília, 35 anos. Do plano piloto a hoje, a trajetória de uma cidade capital. **Projeto**, São Paulo, n. 184, p. 83–84, 1995.

EVENSON, Norma. **Two Brazilian Capitals. Architecture and Urbanism in Rio de Janeiro and Brasília.** New Haven; London: Yale University Press, 1973.

GOMES, Cláudio. Brasília 1960-1970. **Acrópole**, São Paulo, v. 32, n. 375/376, p. 15–19, 1970. Disponível em: <<http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/375>>. Acesso em: 29 set. 2022.

GOULART, Maurício; LEITÃO, Francisco das Chagas. Escala gregária. In: LEITÃO, Francisco (Ed.). **Brasília 1960 2010: passado, presente e futuro.** Brasília: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, 2009.

HILLER, Carl E. **Babylon to Brasilia: the challenge of city planning.** Boston: Little Brown & Co, 1972.

HOLANDA, Frederico de. A morfologia interna da capital. In: PAVIANI, Aldo (Ed.). **Brasília, ideologia e realidade/espço urbano em questão.** São Paulo: Projeto, 1985.

_____. **Brasília - cidade moderna, cidade eterna.** Brasília: FAU UnB, 2010.

_____. **O centro urbano de Brasília.** Brasília: Universidade de Brasília, 1975.

HOLSTON, James. O espírito de Brasília: modernidade como experimento e risco. In: NOBRE, Ana Luiza et al. (Eds.). **Um modo de ser moderno: Lucio Costa e a crítica contemporânea.** São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

HOWES, Helen Claire. Brasília, not yet a home for its people. **Canadian Geographical Journal**, [s. l.], v. 90, n. 4, p. 30–35, 1975.

KOHLSDORF, Maria Elaine; KOHLSDORF, Gunter; HOLANDA, Frederico De. Brasília: Permanence and Transformations. In: **Contemporary Urbanism in Brazil: beyond Brasília.** Gainesville: University Press of Florida, 2009.

LAVEDAN, Pierre. **Géographie des Villes.** 2. ed. Paris: Gallimard, 1959.

LEITÃO, Francisco das Chagas. **Do risco à cidade: as plantas urbanísticas de Brasília, 1957-1964.** 2003. Universidade de Brasília, Brasília, 2003, p. 55. Disponível em: <<https://docmomobsb.files.wordpress.com/2015/03/leitao-2003-doriscoacidade.pdf>>. Acesso em: 11 abr. 2015.

LIMA, Adeildo Viegas de; COSTA, Maria Elisa. Brasília 57-85: conclusão. **Módulo: revista de arquitetura e artes plásticas**, Rio de Janeiro, n. 89–90, p. 82–83, 1986.

_____. **Brasília 57-85: do plano piloto ao Plano Piloto.** Brasília: Terracap, 1985.

MUMFORD, Eric. **The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960.** Cambridge: MIT Press, 2002.

REPORT of the World Heritage Committee. Paris, 1988. Disponível em: <<https://whc.unesco.org/archive/repcom88.htm>>. Acesso em: 25 ago. 2020.

REZENDE, Rogério. **Centro de Brasília: projeto e reconfiguração. O caso do Setor de Diversões Sul - Conic.** 2014. 141 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Universidade de Brasília, Brasília, 2014.

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS. **Código de edificações do Distrito Federal (R.A. 1) e normas complementares.** Brasília: Artway, 1980.

SERT, José Luis et al. (eds.). **Urban Design Seminar: The Human Scale.** Harvard: Cambridge, 1957.

SILVA, Ernesto. **História de Brasília: um sonho, uma esperança, uma realidade**. Brasília: Senado Federal, 1985.

SNYDER, D. E. Alternate perspectives on Brasília. **Economic Geography**, Worcester, v. 40, n. 1, p. 34–45, 1964. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/142172>>. Acesso em: 30 out. 2017.

TAVARES DE SÁ, Hernane. Metropolis made to order: Brasília. **National Geographic Magazine**, Washington, v. 117, n. 5, p. 704–724, 1960.

TYRWHITT, Jacqueline. Cores within the Urban Constellation. In: **The Heart of the City: towards the Humanisation of Urban Life**. London: Lund Humphires, 1952.

WILHEIM, Jorge. Brasília 1960. Uma interpretação. **Acrópole**, São Paulo, v. 22, n. 256–257, p. 19–50, 1960. Disponível em: <<http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/256>>. Acesso em: 23 fev. 2017.

WILLIAMS, Richard J. Review: Brasília after Brasília. **Progress in Planning**, Edinburgh, n. 67, p. 301–366, 2007.

ZETTEL, Jayme. **Depoimento - programa de história oral**. Brasília: Arquivo Público do Distrito Federal, 1989.